

CHILDREN'S PSYCHOLOGY IN THE ERA OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Kenjayeva Sevara Shanazarovna

Psychologist, School No. 22, Ellikqala District, Republic of Karakalpakstan

+998930981118 kojanoveldor@gmail.com

Annotation

This article examines the changes occurring in children's psychology in the era of digital technologies and the influence of the digital environment on their intellectual, social, and personal development. It analyzes the opportunities for effective use of technologies as well as possible psychological problems caused by their improper use. The role of parents and teachers in developing a healthy digital culture among children is emphasized.

Keywords

digital technologies, child psychology, digital environment, personality development, information culture, digital literacy.

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar davrida bolalar psixologiyasida yuz berayotgan o'zgarishlar hamda raqamli muhitning ularning aqliy, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatlari va ulardan noto'g'ri foydalanish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan psixologik muammolar tahlil qilingan. Bolalarda sog'lom raqamli madaniyatni shakllantirishda ota-onalar va pedagoglarning o'rni asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, bolalar psixologiyasi, raqamli muhit, shaxs rivojlanishi, axborot madaniyati, raqamli savodxonlik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются изменения, происходящие в психологии детей в эпоху цифровых технологий, а также влияние цифровой среды на их интеллектуальное, социальное и личностное развитие. Анализируются возможности эффективного использования технологий и возможные

психологические проблемы, возникающие при их неправильном применении. Обосновывается роль родителей и педагогов в формировании здоровой цифровой культуры у детей.

Ключевые слова: цифровые технологии, детская психология, цифровая среда, развитие личности, информационная культура, цифровая грамотность.

Kirish

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi inson hayotining barcha jabhalariga, jumladan, bolalarning ta'lim-tarbiyasi va psixologik rivojlanish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy bolalar internet, smartfon, kompyuter va boshqa raqamli vositalar keng qo'llanilayotgan muhitda voyaga yetmoqda.

Raqamli texnologiyalar bolalarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish, mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ulardan me'yordan ortiq yoki noto'g'ri foydalanish bolaning hissiy holati, muloqot ko'nikmalari va ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu sababli raqamli texnologiyalar davrida bolalar psixologiyasini o'rganish, ularda sog'lom raqamli madaniyatni shakllantirish hamda ota-onalar va pedagoglarning ushbu jarayondagi o'rni aniqlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tahlil va muhokama

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bolalarning kundalik hayoti, bilim olish jarayoni va psixologik rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda bolalar axborotni qabul qilish, qayta ishlash va muloqot qilish jarayonida raqamli vositalardan keng foydalanmoqda. Shu sababli raqamli muhitning bola shaxsiga ta'sirini o'rganish ta'lim va tarbiya jarayonining muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Raqamli texnologiyalarning ijobiy ta'siri shundaki, ular bolalarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi, mustaqil izlanish, mantiqiy fikrlash va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ta'limiy dasturlar, elektron resurslar va

interaktiv topshiriqlar bolalarning yangi bilimlarni qiziqarli shaklda egallashiga imkon yaratadi. Natijada bolalarda axborot bilan ishlash, muammoni hal qilish va yangicha fikrlash ko'nikmalari shakllanadi.

Shuningdek, zamonaviy raqamli vositalar bolalarda XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Xususan, kommunikatsiya, hamkorlikda ishlash, tanqidiy va kreativ fikrlash kabi qobiliyatlar raqamli ta'lim jarayonlari orqali yanada rivojlanadi. Bu esa bolalarni zamonaviy jamiyat talablariga moslashishga tayyorlaydi.

Raqamli texnologiyalardan noto'g'ri foydalanishning salbiy oqibatlari ham mavjud. Bolalarning uzoq vaqt ekran qarshisida bo'lishi diqqatning pasayishi, vaqtni to'g'ri taqsimlay olmaslik, ijtimoiy muloqotning kamayishi va emotsional beqarorlik kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, virtual olamga haddan tashqari bog'lanish bolaning real hayotdagi munosabatlariga ta'sir ko'rsatadi. Bola psixologik rivojlanishida jonli muloqot, oilaviy munosabatlar va tengdoshlar bilan hamkorlik muhim o'rin tutadi. Shu bois raqamli texnologiyalar bolaning ijtimoiy faolligi va ijodiy faoliyatini cheklamasligi, aksincha, rivojlantirishga xizmat qilishi zarur.

Sog'lom raqamli madaniyatni shakllantirish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biridir. Bolalar internetdan xavfsiz foydalanish, kerakli axborotni tanlash va texnologiyalardan maqsadli foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishlari lozim. Bunda otalar va pedagoglarning nazorati, yo'l-yo'riq ko'rsatishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar bolalar rivojlanishida katta imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, ulardan foydalanishda me'yor va muvozanatni saqlash zarur. To'g'ri tashkil etilgan raqamli muhit bolaning bilimli, ijodkor, mustaqil fikrlaydigan va ijtimoiy faol shaxs bo'lib shakllanishiga yordam beradi.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar davrida bolalar psixologiyasini o'rganish zamonaviy ta'lim va tarbiya jarayonining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki raqamli

muhit bolaning fikrlashi, dunyoqarashi, muloqot madaniyati va shaxs sifatida rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish bolalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, axborot bilan ishlash va yangi bilimlarni egallash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, ulardan me'yordan ortiq foydalanish diqqatning susayishi, ijtimoiy faollikning kamayishi hamda psixologik muammolar yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shu sababli bolalarda sog'lom raqamli madaniyatni shakllantirish, texnologiyalardan ongli va maqsadli foydalanishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda oila va ta'lim muassasalarining hamkorligi bolaning har tomonlama rivojlanishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, raqamli texnologiyalar to'g'ri yo'naltirilganda bolaning intellektual salohiyatini oshirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va zamonaviy jamiyatga mos shaxs sifatida shakllanishiga keng imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar, Использованная литература, References

1. Vygotskiy L.S. **Bola psixologiyasi va psixik rivojlanish nazariyalari.** – Moskva: Pedagogika, 2005.
2. Piaget J. **Bolaning nutqi va tafakkuri.** – Moskva: Pedagogika, 1994.
3. G'oziyev E.G'. **Umumiy psixologiya.** – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010.
4. Nishonova Z.T., Alimova G.K. **Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi.** – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2006.
5. Karimova V.M. **Psixologiya.** – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2002.